

कोविड-19 काल में ऑनलाइन शिक्षण एक चुनौती : उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड के दुर्गम पर्वतीय तथा मैदानी

क्षेत्रों के संदर्भ में एक तुलनात्मक अध्ययन

Dr Nirmala Lohani¹ Dr. Namita Misra²

¹Asst. Prof. Geography, I. P Govt. G. P. G. C. College Haldwani(Nainital)

²Asst. Prof. Economics , Govt. P. G College Raniket (Almora)

DOI-

सारांश

कोविड-19 ने जहाँ एक ओर सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया वही शिक्षा पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा लॉकडाउन में सारे स्कूल व कालेज बंद कर दिए गये। उस समय कक्षा शिक्षण ऑनलाइन शिक्षण में परिवर्तित हो गया। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूरे देश में शिक्षण कार्य हुआ। कोरोना के कारण ऑनलाइन शिक्षा के प्रयोग से विद्यार्थी अपनी शिक्षा को जारी रख पाए। डिजिटल शिक्षा जहाँ एक ओर विद्यार्थियों के लिए चुनौती पूर्ण थी वही शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण करना आसान ना था। ऑफलाइन शिक्षा से अचानक ऑनलाइन शिक्षा में परिवर्तित होने से शिक्षा का रूप ही बदल गया। लॉकडाउन के दौरान swayam तथा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की गई। उत्तराखण्ड में भी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षण को अपनाया पर उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र दुर्गम हैं जहाँ पर इण्टरनेट व मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में यह समस्या कम है। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में कोविड-19 का उच्च शिक्षा की चुनौतियों का तुलनात्मक अध्ययन एवं निवारण हेतु सुझाव की रूप रेखा दी गयी है।

मुख्य बिन्दु - कोविड-19, लॉकडाउन, ऑनलाइन शिक्षण, उत्तराखण्ड, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र

प्रस्तावना

कोविड-19 विश्व की एक बड़ी विध्वंसकारी घटना है। इस आपदा ने दुनिया को त्रस्त कर दिया। दुनिया भर में जीवन और आजीविका को बहुत अधिक प्रभावित किया है, इस महामारी के कारण सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चीन के वुहान शहर से इस महामारी का सबसे पहले पता चला जिसकी सूचना 31 दिसम्बर 2019 को WHO द्वारा दी गयी। WHO द्वारा इसे कोविड-19 महामारी घोषित किया गया। धीरे-धीरे यह महामारी अन्य देशों में फैल गई। इस महामारी ने लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला तथा विश्व में कई लोगों ने अपनी जान गवा दी। लोगों के रोजगार छिन गए जिससे उनकी आर्थिकी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। आर्थिकी बुरी होने के कारण लोगों को पोषणयुक्त भोजन प्राप्त नहीं हुआ जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत के शहरों में कई लोग रोजगार न होने से अपने गाँवों को वापस लौटे जिससे उन्हें व उनके परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे सामाजिक भेदभाव, असुरक्षा। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में 2018 में उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 47.9% बच्चे स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करते थे वही 2021 में यह आँकड़ा 75.6% हो गया। पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए मात्र

34.3% बच्चे ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पा रहे थे। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के पास स्मार्टफोन की सुविधा का अभाव होता है और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन होता भी है नेटवर्क व कनेक्टिविटी के कारण ऑनलाइन कक्षा लेने में असमर्थ होते हैं। उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है जिसमें 13 जिले हैं, जिसमें से 9 जिले पूर्ण रूप से पर्वतीय है तथा 4 जिले जिसमें नैनीताल, देहरादून, उधमसिंनगर, तथा हरिद्वार मैदानी है। इन जिलों में भी कुछ भाग पर्वतीय है। इस भौगोलिक असमानता के कारण दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है, जहाँ की जनसंख्या अनेक सुविधाओं जैसे- बिजली, पानी, स्वास्थ्य, तकनीकी, दूरसंचार से वंचित है। शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों को कई किमी0 से पैदल यात्रा करके स्कूल जाना पड़ता है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप व कम्प्यूटर के माध्यम से ग्रहण कर सकता है परंतु बेहतर इन्टरनेट सुविधा, डाटा व बिजली की सुविधा भी इसके लिए आवश्यक है। इन तत्वों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोविड-19 से ऑनलाइन शिक्षा का डिजिटल शिक्षा में बदल जाना वस्तुतः एक चुनौती है लेकिन शिक्षा में डिजिटल युग की शुरुवात हो चुकी है।

उद्देश्य

1- अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में कोविड-19 का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करना।

2- अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3- अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत ऑनलाइन शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन व निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

1- पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2- पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में नेटवर्क का उपस्थिति के प्रभाव में कोई अन्तर नहीं है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र समस्या के अध्ययन हेतु प्राथमिक समको का प्रयोग किया गया है जिसके लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से किया गया है। इसके अन्तर्गत 50 उत्तरदाता पहाड़ी क्षेत्रों व 50 उत्तरदाताओं का चयन मैदानी क्षेत्रों से दैव निर्वेशन को लाटरी पद्धति द्वारा किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण:

तालिका-1, पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति

क्षेत्र	विद्यार्थी N	M (माध्य)	प्रमाप विचलन SD	Df	T मान
मैदानी	50	23.1	8.5	98	3.73
पर्वतीय	50	16.8	8.36		

स्रोत- सर्वे के आधार पर

Degree of freedom $N_1+N_2- 2= 50+50-2= 98$ पर 0-05 स्तर पर t का मू0 1-984 है। जबकि गणना से प्राप्त ज का मान 3-73 है। जो कि सारणी मान में अधिक है अतः परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है अर्थात् पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में अन्तर

तालिका-2, पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के उत्तरदाताओं के पास स्मार्ट फोन की उपलब्धता

प्रत्युत्तर का स्वरूप	मैदानी		पर्वतीय	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	47	94	32	64
नहीं	03	6	18	36
योग	50	100	50	100

स्रोत- सर्वे के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मैदानी क्षेत्रों में 94% उत्तरदाता व पर्वतीय क्षेत्रों में 64% उत्तरदाता के पास स्मार्ट फोन हैं जबकि मैदानी क्षेत्र मात्र 6% व

द्वितीय आँकड़ों के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, उपलब्ध लेख एवं शोध पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं एवं विभिन्न वेबसाइट का प्रयोग किया गया

अध्ययन क्षेत्र

रा. स्ना. महा. रानीखेत पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है व इ.प्रि.रा.स्ना.महा. हल्द्वानी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। रानीखेत महाविद्यालय में 2293 विद्यार्थी का नामांकन है तथा हल्द्वानी में 2145 छात्राएँ नामांकित है। प्रस्तुत शोध पत्र हेतु सर्वेक्षण इकाई के रूप में केवल उच्च शिक्षा विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें 50 छात्र रा.स्ना.महा. रानीखेत व 50 छात्राएँ इ.प्रि.रा.स्ना.महा. हल्द्वानी से चुनी गयी हैं, है। प्रस्तुत शोध पत्र हेतु सर्वेक्षण इकाई के रूप में केवल उच्च शिक्षा विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें 50 छात्र रा.स्ना.महा. रानीखेत व 50 छात्राएँ इ.प्रि.रा.स्ना.महा. हल्द्वानी से चुना गया है।

पाया जाता है जोकि ऑनलाइन शिक्षण में बाधक हैं पर्वतीय क्षेत्र मान में आर्थिक स्थिति ठीक ना होने पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन व डाटा उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी चुनौती है।

पर्वतीय क्षेत्र में 36% उत्तरदाताओं के पास स्मार्टफोन नहीं हैं। स्पष्ट है कि, स्मार्टफोन वर्तमान समय की आवश्यकता है ,जो कि पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के

अधिकांश उत्तरदाताओं के पास हैं पर मात्र स्मार्टफोन से

ही ऑनलाइन शिक्षण सम्भव नहीं हैं।

तालिका-3, पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में डाटा उपलब्धता

मैदानी			पर्वतीय		
प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	34	68	हाँ	14	28
नहीं	11	22	नहीं	30	60
कभी-कभी	05	10	कभी-कभी	06	12
कुलयोग	50	100	कुलयोग	50	100

स्रोत- सर्वे के आधार पर

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि मैदानी क्षेत्रों में जहाँ 68% उत्तरदाताओं को डाटा उपलब्ध होता है वहीं पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 28% उत्तरदाताओं को ही डाटा उपलब्ध होता है, मैदानी क्षेत्र में 22% ने व पर्वतीय क्षेत्र के 60% उत्तरदाताओं ने डाटा उपलब्धता की कठिनाई बताई वहीं मैदानी क्षेत्र में 10% व पर्वतीय क्षेत्र में

12% उत्तरदाताओं ने कभी-कभी डाटा उपलब्धता को स्वीकार किया। पर्वतीय क्षेत्र में डाटा उपलब्धता की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षण में एक बाधा है। उत्तरदाताओं का मानना है कि 1 दिन में उपलब्ध डाटा कक्षा शिक्षण व शिक्षण सामग्री को डाउनलोड करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

तालिका- मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपस्थिति पर प्रभावक्षेत्र डेटा कनेक्टिविटी/उपस्थिति प्रत्युत्तर का स्वरूप कनेक्टिविटी

	हाँ	नहीं	योग
मैदानी	42	08	50
पर्वतीय	17	33	50
योग	59	41	100

स्रोत- सर्वे के आधार पर

मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के बीच नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपस्थिति पर प्रभाव ज्ञमत करने के लिए χ^2 (काई) का परिकलित 25.82 प्राप्त हुआ। जो कि 5%सार्थकता स्तर पर i.d.f. के लिए सारणी मू0 3.841 से काफी अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना असत्य है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मैदानी क्षेत्र की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है। जिसके कारण वहाँ पर छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन कक्षा में कम रहती है, जबकी मैदानी क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क होने से यहाँ पर उपस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक है। नेटवर्क समस्या पर्वतीय क्षेत्रों में आनलाइन शिक्षण में बाधक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष

पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा के मार्ग में बहुत सी बाधाएँ हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों का विषय भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वहीं पर ऑनलाइन शिक्षण मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक

चुनौती पूर्ण है। निःसंदेह ऑनलाइन शिक्षण शिक्षा में नवाचार है। मैदानी क्षेत्र में सुविधाएँ पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं अतः मैदानी क्षेत्र के विद्यार्थी इस नवाचार से लाभान्वित हो रहे हैं वहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों (बिजली, स्मार्टफोन, डाटा उपलब्धता, तीव्र इन्टरनेट) के कारण वहाँ के उत्तरदाता शिक्षा क्षेत्र के इस सुधार से वंचित हो रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण में, अभिभावकों में आर्थिक पिछड़ापन तथा कम्प्यूटर या ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव सबसे बड़ी समस्या है, वहीं पर मैदानी क्षेत्रों के अभिभावकों में नई तकनीक के प्रति जागरूकता पाई गई है। पर्वतीय क्षेत्र में डेटा पैक शिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि सभी विषयों की कक्षाएँ पढ़ने व विषय सामग्री को डाउनलोड करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, वहीं मैदानी क्षेत्र में भी यह डाटा पैक पर्याप्त नहीं है। पर अन्य नेटवर्क या तरीकों से उत्तरदाताओं द्वारा ऑनलाइन शिक्षण को जारी रखा गया

सुझाव

ऑनलाइन शिक्षण हेतु रेडियो तथा टेलिविजन पर प्रसारण किया जाना चाहिए तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण के लिए जागरूक किया जाना चाहिए तथा इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रों को टेबलेट वितरण किए गए है जोकि ऑनलाइन शिक्षण को जारी करने के लिए सराहनीय कदम है पर बिना डाटा व नेटवर्क के ऑनलाइन शिक्षण संभव नहीं हैं, अतः सरकार को विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर नेट कनेक्टिविटी व विद्यार्थियों को मोबाइल डाटा कम कीमत में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे छात्र व शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण में असहजता महसूस ना करे। ऑनलाइन शिक्षण को छात्रों द्वारा एक ही स्थान पर कई घण्टे बैठकर किया जाता है जिससे युवा छात्र मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। अतः शिक्षकों को छात्रों की सकारात्मक प्रतिभाएँ निकालकर सामने लानी चाहिए जिससे छात्र पढाई के साथ रचनात्मक कार्य भी कर सके। सरकार को इन्टरनेट व विद्युतीकरण का तेजी से विकास व विस्तार करना चाहिए जिससे कि मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थी भी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा सके।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है मैदानी क्षेत्र की उपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षण बड़ी समस्या हैं सुविधाएँ बिजली, पानी, दूरसंचार तथा आर्थिक पिछड़ापन हैं। कोरोना महामारी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया तथा शिक्षा भी इससे अछूता नहीं रहा। इन समस्याओं का तत्काल समाधान तो नहीं खोजा जा सकता है पर शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण को अपनाना ही होगा , क्योंकि यह महामारी कब तक रहेगी यह कहना संभव नहीं है अतः शिक्षा में आए इस नए परिवर्तन को हमें हल ढूढना होगा जिससे कि शिक्षा को जारी रखा जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Aguilera-Hermida, A. P. (2020). *College students' use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19*. International Journal of Educational Research Open, 1, 100011.

2. Bao, W. (2020). *COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University*. *Human Behaviour and Emerging Technologies*, 2(2), 113–
3. Goswami M.P, Thanvi J, & Padhi S.R.(2021) *Impact of offline learning un India A survey of university students during the covid-19 crisis*-Asian Journal for Public Opinion Research,9(4),331-351
4. Lederman, D. (2020). *Will shift to remote teaching be boon or bane for inline learning? Inside Higher Education*
5. Manash Prahm Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). *Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic*. International Journal of Educational Research Open, 1, 100012.
6. Namita Misra (2020) ^{^^} *उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में कोरोना महामारी का शिक्षा में प्रभाव* ** covid-19 changing paradigm of Education and society (i`B la0& 66&71)
7. Pravat Kumar Jeena (2020) *Online learning during lockdown period for Covid-19 in India* International Journal of Multidisciplinary Education Research vol-9,issue- 5
8. Suhas Anil Funde, Kiran Pandurang Khot(2021) *भारतीय शिक्षा प्रणाली पर COVID-19 का प्रभाव*, International Journal of Humanities and Social Science Research 27-11- Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 28-34

दैनिक जागरण 30-07-2020

1. Web sides
2. www.thehindu.com
3. www.amarujala.com
4. https://www.sciencedirect.com
5. www.socialsciencejournal.
6. https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2020.100011
7. https://link.springer.com
8. https://pib.gov.in